

Contribuições da Ciência Cidadã no Controle de Espécies Invasoras: Uma Revisão Sistemática

Comunicação Oral

Sonia Marcela Ospina¹, María Martha Torres Martínez¹ e Ana Alice Eleuterio¹

Palavras-chave: engajamento, monitoramento, plataformas, redes sociais, treinamento

As espécies invasoras têm consequências a vários níveis da biodiversidade, bem como nas esferas de produção e econômica. Seu monitoramento e gestão são cada vez mais importantes e urgentes. A ciência cidadã emerge como uma ferramenta importante na identificação, monitoramento e controle de espécies invasoras, facilitado pelo avanço das ferramentas tecnológicas. Ações de ciência cidadã podem ser eficazes na pesquisa, vigilância e gestão das espécies invasoras. Este trabalho tem como objetivo analisar abordagens da ciência cidadã na literatura focadas em espécies invasoras. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura com a metodologia PRISMA-ScR, pesquisando nas bases Google Scholar, Scopus, Scielo e Web of Science, em artigos em português e inglês. As palavras-chave incluíram “Citizen science”, “Engagement”, “Crowdsourcing”, “Invasive species”, e “Non-native species”, combinadas com operadores booleanos “AND” e “OR”. Foram selecionados 200 artigos, dos quais 40 foram analisados. Entre os estudos de caso, 36% abordaram plantas, 14% algas, 28% animais marinhos e 22% insetos. Foi encontrado uso de plataformas digitais (29%), redes sociais como Facebook e Instagram (35%) e aplicativos específicos (8%). Identificamos abordagens de ciência cidadã nas diferentes etapas da invasão biológica, com ênfase na vigilância. Esta incluiu o treinamento de voluntários e utilização de plataformas como iNaturalist para monitoramento da distribuição e detecção precoce das espécies invasoras. As estratégias identificadas incluíram a criação de redes de equipes de cientistas cidadãos e expertos, criação de módulos específicos para treinamento e uso de redes sociais para engajamento público. Identificamos uma oportunidade significativa nas redes sociais para engajamento público e registro de espécies invasoras, ressaltando a necessidade de envolver ações de ciência cidadã na gestão e ampliar iniciativas focadas em espécies invasoras. A qualidade da informação, equipamento adequado, metodologia robusta e a capacitação contínua são elementos essenciais para o sucesso a médio e longo prazo da ciência cidadã para espécies invasoras.

Agradecimentos: Agradecemos à Fundação Araucária, o fomento ao projeto vinculado ao NAPI Biodiversidade: Serviços Ecossistêmicos (Convênio 154/2023).

¹ Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), somrengifo@gmail.com; mariam94@hotmail.com; ana.eleuterio@unila.edu.br